

PARECER CONSULTIVO

CLIENTE/ENTIDADE/ÓRGÃO: Câmara Municipal de Barretos – SP

EMENTA: PARECER CONSULTIVO. ANÁLISE DOS PROJETO DE LEI. PLANO PLURANUAL – PPA. NÃO REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES. AUSÊNCIA DAS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR E SETORIAIS. PROGRAMAS NÃO ESTRUTURADOS. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO. AUSÊNCIA DOS RISCOS FISCAIS. ORIENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.

1. DO RELATÓRIO

Trata o presente de parecer consultivo sobre os Projetos de Lei ns. 118 e 120, ambos de 2025, enviados pelo Poder Executivo do Município de Barretos - SP, dispendo sobre o Plano Plurianual (PPA), para os anos de 2026 a 2029, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o exercício financeiro de 2026, respectivamente.

A presente consulta encontra-se no escopo dos serviços contratados, conforme o Termo de Contrato n. 4/2025, firmado com a Câmara Municipal de Barretos – SP, e tem como objetivo: a) a análise do cumprimento das exigências legais para as aludidas peças orçamentárias; e, b) identificar a classificação orçamentária dos recursos relacionados às emendas parlamentares.

Para a análise foi encaminhado a íntegra dos Projetos de Lei supracitados, e o relatório de projetos/obras em andamento, atendendo o parágrafo único, do art. 45, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpra registrar, preliminarmente, que a análise ora empreendida, representa a opinião profissional de seu subscritor, e ocorrerá apenas sobre aspectos técnicos relacionados ao planejamento orçamentário e suas exigências legais, não cabendo ao subscritor adentrar em aspectos excedentes relacionados à discricionariedade dos gestores públicos, ou usurpar atribuições privativas de órgãos ou servidores do Poder Legislativo.

Sendo esta a síntese do objeto, passe-se ao Parecer.

2. DAS FUNDAMENTAÇÕES E ORIENTAÇÕES

2.1. Do Projeto de Lei n. 118, de 2025 – Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA

2.1.1. Da Definição do Plano Plurianual

O **Plano Plurianual (PPA)** é um instrumento de planejamento de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos. Ele orienta a elaboração das leis orçamentárias anuais e busca garantir a continuidade das políticas públicas, mesmo diante de mudanças de governo. De acordo com Giacomoni¹ (2016), o PPA representa o elo entre o planejamento de longo prazo e a execução orçamentária de curto prazo, permitindo uma maior racionalidade na alocação dos recursos públicos.

Além de sua função estratégica, o PPA tem caráter legal e vinculante, o que significa que sua execução é obrigatória para os órgãos e entidades da administração pública. Como explica Oliveira² (2012), o PPA deve traduzir as intenções políticas do governo eleito em programas estruturados, mensuráveis e avaliáveis. Ele serve como referência para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando a coerência entre planejamento e orçamento.

Autores como Souza³ (2006) destacam a importância do PPA como instrumento de gestão pública democrática, pois ele permite o envolvimento da sociedade civil por meio de consultas públicas e audiências. Dessa forma, o plano não apenas organiza tecnicamente as ações do governo, mas também expressa escolhas sociais, refletindo as prioridades coletivas. O PPA, portanto, é fundamental para promover uma administração pública eficiente, transparente e participativa.

2.1.2. Da fundamentação técnica-legal para elaboração do Plano Plurianual

O Plano Plurianual encontra sua fundamentação legal para elaboração principalmente na **Constituição Federal**, que dispõe:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

...

§1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

...

¹ GIACOMONI, J. (2016). *Orçamento Público*. São Paulo: Atlas.

² OLIVEIRA, A. F. (2012). *Planejamento Governamental: conceitos, métodos e experiências*. Brasília: ENAP.

³ SOUZA, C. (2006). *Política Pública: uma revisão da literatura*. Revista de Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45.

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

...

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

...

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

...

Art. 167. São vedados:

...

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

Assim como no **Estatuto das Cidades - EC:**

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1º O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.

Na Lei Orgânica do Município de Barretos - LOMB:

Art. 102 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

...

§ 1º - O plano plurianual compreenderá:

1 - diretrizes, objetivos e metas para as ações municipais de execução plurianual;

2 - investimentos de execução plurianual; e

3 - gastos com a execução de programas de duração continuada

...

Art. 106 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno.

...

§ 6º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9º, da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas:

...

2 - o Projeto de Lei do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado até três meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

...

Art. 169 - O planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

...

V - plano plurianual.

Art. 170 - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

E, através do **Plano Diretor do Município de Barretos - PDMB:**

Art. 2º O Plano Diretor do Município de Barretos é um instrumento básico da política urbana a ser executada pelo município, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. O Plano Diretor do Município de Barretos é parte integrante do processo e sistema de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades

nele contidas, conforme estabelecem os arts. 40 e 41 da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.

Porém cabe esclarecer que, uma vez a Lei Complementar disposta no §9º, do art. 165, da Constituição Federal ainda não foi publicada, **não existe**, no sentido *stricto sensu*, uma **regulamentação dos padrões mínimos para elaboração de um Plano Plurianual**, mas segundo Bezerra Fila⁴ (2013), a boa técnica de planejamento orçamentário é pacífica do que a peça deve ter em sua essência, sendo algumas variáveis tais como: **a)** identificação dos problemas (causa/efeito); **b)** estabelecimento de diretrizes; **c)** estabelecimento dos objetivos; **d)** levantamento e estabelecimento dos programas de governo (conforme estratégia e plano de governo do Chefe do Poder Executivo); **d)** ações e produtos gerados; Indicadores e metas físicas; e, **e)** estimativa de custos da máquina pública.

Em uma perspectiva mais simplificada, Albuquerque, Medeiros e Feijó⁵ (2013), estabelecem que o PPA compor-se-á de dois grandes módulos, sendo a Base Estratégica e os Programas de Governo.

Na **Base Estratégica**, compreende: a análise da situação econômica e social; diretrizes, objetivos e prioridades de governo propostas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo; previsão de recursos orçamentários e sua distribuição entre os programas; e, diretrizes, objetivos e prioridades dos órgãos setoriais compatíveis com a orientação estratégica de governo.

Quanto aos **Programas**, compreendem: definição de problemas a serem solucionados, expressos em indicadores, e os objetivos a serem alcançados na superação desses problemas; e, conjunto de ações, ou iniciativas, que deverão ser empreendidas, para alcançar as metas dos objetivos estabelecidos.

Por fim, Pinheiro⁶ (2015) esclarece que atendidos tais critérios, o PPA deverá ter sido capaz de responder questões das seguintes espécies: Quais problemas sociais terão tratamento priorizado? Quais as melhores políticas para solucionar os problemas sociais priorizados? Quais as ações mais eficazes para redução das desigualdades regionais? Quais os projetos de infraestrutura serão impulsionados pelos recursos públicos?

2.1.3. Análise do Projeto de Lei apresentado para o PPA

⁴ BEZARRA FILA, J. E. (2013). **Orçamento Aplicado ao Setor Público**. São Paulo: Atlas. 2ª ed.

⁵ ALBUQUERQUE, C.; MEDEIRAS, M.; FEIJÓ, P. H. (2013). **Gestão de Finanças Públicas: Fundamentos e práticas de planejamento, orçamento e administração financeira com responsabilidade fiscal**. Brasília: Editora de Gestão Pública. 3º Ed. Vol. I.

⁶ PINHEIRO, L. F. V. (2015). **Políticas Públicas nas Leis Orçamentárias**. Saraiva-FGV Direito: São Paulo.

Diante de toda a fundamentação teórica-legal existentes orientando o Plano Plurianual, elaboramos o quadro a seguir com o resumo dos itens a serem atendidos, comparados com o Projeto de Lei n. 118, de 2025.

Item	Requisito Técnico	Atendimento
01	Tempestividade na apresentação (item 2, §6º, art. 106, LOMB)	Atendido
02	Iniciativa do Poder Executivo (inciso VI, art. 73, c/c inciso I, art. 102, LOMB e inciso XXIII, art. 84, c/c inciso I, art. 165, CF)	Atendido
03	Princípio da periodicidade (item 2, §6º, art. 106, LOMB)	Atendido
04	Estabelecimento, de forma regionalizada, das diretrizes, objetivos e metas da administração pública, com os custos com despesas de capital, de outras delas decorrentes e de programas de duração continuadas (§1º, art. 165, CF e §1º, art. 102, LOMB)	Atendido, com ressalvas
05	Incorporação das diretrizes e prioridades previstas no Plano Diretor e demais Planos Setoriais (§1º, art. 40, EC, parágrafo único, art. 2º, PDMB, e art. 170, LOMB)	Prejudicado
06	Estrutura dos programas com identificação do problema, indicadores, objetivos, ações e metas	Atendido, com ressalvas

Em sua maioria, o Projeto de Lei referenciado foi capaz de atender os principais pontos técnicos-legais previstos. Porém houve questões não atendidas na integralidade.

Inicialmente, quanto ao item 4 do quadro acima, é importante esclarecer que a Constituição Federal estabeleceu que o Plano Plurianual deve ser estabelecido de forma regionalizada, conforme sua distribuição geográfica. A ressalva consiste no fato de que o Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029, não houve a regionalização das ações e investimentos. Entretanto, municípios que possuem pequena extensão territorial não precisam regionalizar seu orçamento, devendo a necessidade da regionalização partir do entendimento subjetivo e discricionariedade do gestor público, prezando pelo princípio da eficiência.

Ainda no item 4, identificamos que as diretrizes e objetivos estratégicos foram definidos pelo Poder Executivo através do art. 3º; e as metas e custos definidos através dos Anexos II e III, do Projeto de Lei submetido à apreciação.

Continuamente, no item 5, as referências das diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Diretor e demais Planos Setoriais não foram identificadas no corpo do Projeto de Lei.

A título exemplificativo, quando identificado o “Programa 0010 – Proteção a população em situação de vulnerabilidade”, o objetivo do programa é extremamente suscinto e genérico: “Adota políticas inclusivas”.

Ao mesmo tempo que a Legislação que estabelece a Política de Assistência Social (Lei Federal n. 8.742, de 1993) estabelece inúmeros objetivos, resumidamente descritos como: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

Nesse mesmo sentido, o Plano Diretor do Município de Barretos descreveu sobre a Política de Assistência Social o seguinte:

Art. 18. A **Política Pública de Assistência Social** garante a inclusão social reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado e realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender as contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, **com o objetivo de:**

I - prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, especial para as famílias, indivíduos, e grupos que deles necessitarem;

II - contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural;

III - assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária;

IV - estabelecer a execução da Política Pública de Assistência Social, baseadas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, a saber:

a) descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as características socioterritoriais locais;

b) participação da população, por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

c) primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo;

d) centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos.

E os indicadores estabelecidos não são suficientes para assumir o norte do plano para o atingimento dos objetivos, uma vez que são: número de atendidos; benefícios concedidos; parcerias com os terceiros setor; e, visitas domiciliares.

Ou até mesmo através das ações, que são as seguintes: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Fundo Social de Solidariedade, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Fundo Municipal do Idoso FMI, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Fundo Municipal de Igualdade Racial – FMIR, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Fundo Especial dos Direitos da Mulher – FEDM, com meta de “ações continuadas”; Gestão do SUAS, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Programa Primeira Infância-Criança Feliz, com meta de “ações continuadas”; Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, com meta de “ações continuadas”; Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, com meta de “ações continuadas”; Manutenção da Proteção Especial – CREAS, com meta de

“ações continuadas”; Transferência de Renda e Benefícios Eventuais, com meta de “ações continuadas”; FM Prevenção Álcool e Drogas, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Fundo Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência – CMAPD, com meta de “ações continuadas”; Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional p/Mulheres em Situação de Violência, com meta de “ações continuadas”; Benefício Eventual Prestado em Virtude de Vulnerabilidade Temporária, com meta de “ações continuadas”; Manutenção da Casa Afro Brasil, com meta de “ações continuadas”; Manutenção da Casa da Juventude, com meta de “ações continuadas”; Manutenção da Casa da Mulher, com meta de “ações continuadas”; Assistência Social – Proteção Especial Média Complexidade, com meta de “ações continuadas”; Assistência Social – Proteção Especial Alta Complexidade, com meta de “ações continuadas”; e, Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único- PROCADO-SUAS, com meta de “ações continuadas”.

Em todas as ações as metas (produtos gerados) é “ações continuadas”, definido no quantitativo de 1, em cada um dos exercícios financeiros. Logo, mesmo que algumas ações remetam aos objetivos da política, com sua nomenclatura, não há meta apta a mensurar e assim firmar a comprovação do atendimento das diretrizes estabelecidas.

É importante a atenção para essa estruturação, visto que o Plano Plurianual rege – e é regido⁷ – pelos planos e programas nacionais, regionais e setoriais (art. 165, §4º, combinado com arts. 21, IX, e 48, IV, da Constituição Federal de 1988) e todos os demais planos específicos (arts. 91, VII, 188, 214, 212, §3º, e 215, §3º, da Constituição Federal de 1988).

A atenção quanto a inclusão dos planos, conforme exposto, se faz necessário para que a Câmara exerça suas funções constitucionais de controle externo, previstas no art. 70 c/c artigo 166, §1º, inciso II, da Constituição Federal, ao proceder com o devido acompanhamento da execução, pelo Executivo, do orçamento e das políticas públicas previstas.

Por último, o item 6, o Poder Executivo apresentou o Plano Plurianual em estrutura de programas. Entretanto, apesar de conter objetivos, justificativa (problema), indicadores, ações e metas – até mesmo identificando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da agenda 2030 vinculados a cada programa – eles se apresentam em sua maioria genérica.

Inicialmente na estrutura de programas, vemos programas como o de “Encargos Especiais” (0043 e 0097) duplicados, e (apesar da nomenclatura diferente) os programas

⁷ Esclareço nesse ponto que todos os planos devem ser elaborados observando-se as diretrizes do PPA. Entretanto os planos de longo prazo – como o Plano Municipal de Educação cuja duração é de 10 (dez) anos – deverão ser observados na elaboração do PPA seguinte, a fim de que o Governo propicie o atendimento à suas metas e diretrizes e, da mesma forma, indique eventual necessidade de revisão do Plano, se for o caso.

“Benefícios e Previdência de Funcionários” (0008) e “Previdência Social ao Servidor Público” (0015) também aparentam estar duplicados.

Da mesma forma, os objetivos e justificativas de alguns programas se mostram extremamente genéricos, dificultando compreender seu propósito estratégico.

Nesse sentido também estão os indicadores que, em sua maioria, não são hábeis a demonstrar a evolução quantitativa ou qualitativa dos programas. A título de exemplo temos os indicadores “Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) – TCE-SP” e “Parcerias com o Terceiro Setor”, genéricos e repetidos em diversos programas, que não possibilitam identificar uma evolução concreta. A não definição clara desses indicadores criam embaraço ao Poder Legislativo, Controle Interno e Externo, na fiscalização da execução da gestão municipal.

Por fim, quanto ao item 6, é importante esclarecer que os apontamentos ora realizados abrangem a subjetividade e discricionariedade do gestor pública na estruturação do orçamento (como é o caso dos programas duplicados). Mas é recomendável ao Poder Legislativo a solicitação de esclarecimentos, a fim de garantir a disponibilidade de ferramentas que possibilitarão sua fiscalização da execução das ações municipais futuras.

2.2. Do Projeto de Lei n. 120, de 2025 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias – LDO

2.2.1. Da definição da Lei de Diretrizes Orçamentárias

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** é um dos instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal de 1988, ao lado do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). Sua principal função é estabelecer as metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração do orçamento anual. Segundo Giacomoni (2016), a LDO é um elo entre o planejamento de médio prazo (representado pelo PPA) e o orçamento de curto prazo (a LOA), funcionando como um mecanismo de ajuste entre as estratégias e a execução financeira.

A LDO também define aspectos fundamentais da gestão fiscal, como critérios para a limitação de empenho, controle de custos e avaliação dos resultados dos programas governamentais. De acordo com Oliveira (2012), ela serve como guia para assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas, contribuindo para a responsabilidade na administração dos recursos públicos. É na LDO que se estabelecem as regras para alterações na legislação tributária, a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, e os parâmetros para a política de pessoal do setor público.

Além de seu papel técnico e normativo, a LDO possui importante dimensão política. Conforme afirmam Bezerra e Fialho⁸ (2010), esse instrumento traduz as prioridades do governo para o curto prazo e fornece diretrizes para a alocação dos recursos públicos, contribuindo para o fortalecimento da transparência e do controle social. Através da LDO, o Poder Legislativo e a sociedade civil podem acompanhar e fiscalizar mais de perto as ações do Executivo, garantindo maior legitimidade ao processo orçamentário.

2.2.2. Da fundamentação

A Lei de Diretrizes Orçamentárias encontra sua fundamentação legal para elaboração principalmente na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto a **Constituição Federal**, encontramos a seguinte disposição:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

...

2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

...

§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os 2 (dois) exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento.

...

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

...

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Assim como na **Lei de Responsabilidade Fiscal**:

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

- a)** equilíbrio entre receitas e despesas;
- b)** critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31;
- ...
- e)** normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- f)** demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

...

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a

⁸ BEZERRA, M. E.; FIALHO, D. C. (2010). **A importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a governança pública.** *Revista do Serviço Público*, v. 61, n. 3, p. 289-308

receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

VI - quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário de que trata o § 1º deste artigo, que evidencie os principais agregados de receitas e despesas, os resultados, comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 (dois) exercícios anteriores, e as estimativas para o exercício a que se refere a lei de diretrizes orçamentárias e para os subsequentes.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subsequente.

...

§ 7º A lei de diretrizes orçamentárias não poderá dispor sobre a exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social.

E, na Lei Orgânica do Município de Barretos - LOMB:

Art. 102 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

...

II - as diretrizes orçamentárias; e

...

§ 2º - As diretrizes orçamentárias compreenderão:

1 - as prioridades da administração pública, quer de órgãos da administração direta, quer da administração indireta, com as respectivas metas, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente;

2 - orientação para a elaboração da lei orçamentária anual;

3 - alterações na legislação tributária; e

4 - autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração; criação de cargos ou alterações de estruturas de carreiras, bem como a demissão de pessoal a qualquer título, pelas unidades governamentais da Administração Direta ou Indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

...

Art. 106 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do Regimento Interno.

...

§ 6º - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, § 9º, da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas:

1 - o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município será encaminhado ao Legislativo até oito meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

...

Art. 169 - O planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

...

III - lei de diretrizes orçamentárias;

Ademais os demonstrativos fiscais contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativos aos Riscos e de Metas Fiscais deverão seguir os padrões estabelecidos na 13ª Edição⁹ do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)¹⁰, aprovado pela Portaria STN n. 288, de 28 de abril de 2023.

2.2.3. Da Análise do Projeto de Lei n. 120, de 2025 - LDO

Diante de toda a fundamentação teórica-legal existentes orientando o Plano Plurianual, elaboramos o quadro a seguir com o resumo dos itens a serem atendidos, comparados com o Projeto de Lei n. 120, de 2025.

Item	Requisito Técnico	Atendimento
01	Tempestividade na apresentação (item 1, §6º, art. 106, LOMB)	Atendido
02	Iniciativa do Poder Executivo (inciso VI, art. 73, c/c inciso II, art. 102, LOMB e inciso XXIII, art. 84, c/c inciso II, art. 165, CF)	Atendido
03	Princípio da periodicidade (item 2, §6º, art. 106, LOMB)	Atendido
04	Estabelecer metas e prioridades (§2º, art. 165, CF e §2º, art. 102, LOMB)	Atendido (art. 2º)
05	Estabelecer diretrizes da política fiscal (§2º, art. 165, CF)	Atendido (art. 19 em diante)
06	Orientação da elaboração da Lei Orçamentária Anual (§2º, art. 165, CF e §2º, art. 102, LOMB)	Atendido (art. 9º em diante)
07	Disposições sobre alteração da legislação tributária (§2º, art. 165, CF e §2º, art. 102, LOMB)	Atendido (art. 7º e 8º)
08	Política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (§2º, art. 165, CF)	Não se aplica
09	Previsão de agregados fiscais e a proporção de recursos para investimentos (§ 12, art. 165, CF)	Atendido
10	Autorização de concessão de vantagens ou aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal (inciso II, § 1º, art. 169, CF e §2º, art. 102, LOMB)	Atendido (art. 32)
11	Disposição sobre equilíbrio de receitas e despesas (alínea a, inciso I, art. 4º, LRF)	Atendido, com ressalva
12	CrITÉrios e forma de limitação de empenho (alínea b, inciso I, art. 4º, LRF)	Atendido (art. 17)
13	Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos (alínea e, inciso I, art. 4º, LRF)	Não atendido
14	Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (alínea f, inciso I, art. 4º, LRF)	Atendido (art. 34 a 39)
15	Colocação do Anexo de Metas Fiscais, estabelecendo as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas as receitas, despesas, resultado	Atendido

⁹ A edição mais recente do manual é a 14ª, porém dada a data de publicação (29/04/2025) entendemos que a ausência de tempo hábil deve fazer o Poder Executivo adotar os modelos da 13ª edição para fins deste Projeto de Lei.

¹⁰ Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/contabilidade-e-custos/manuais/manual-de-demonstrativos-fiscais-mdf>

	nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes (§1º, art. 4º, LRF)	
16	Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior (inciso I, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
17	Demonstrativo de metas anuais, com memória de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comprando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores (inciso II, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
18	Evolução do patrimônio líquido, dos três últimos exercícios (inciso III, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
19	Origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos (inciso III, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
20	Avaliação da situação financeira e atuarial (inciso IV, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
21	Demonstrativo da estimativa e renúncia de receitas (inciso V, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
22	Margem para expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (inciso V, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
23	Quadro da meta do resultado primário, evidenciando os principais agregados de receitas e despesas, os resultados, comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados no dois exercício anteriores, e as estimativas para o exercício a que se refere a LDO (inciso VI, §2º, art. 4º, LRF)	Atendido
24	Anexo de Riscos Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com informações das providências a serem tomadas, caso se concretizem (§3º, art. 4º, LRF)	Não atendido
25	Ausência de disposições sobre exclusão de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário (§7º, art. 4º, LRF)	Atendido

Preliminarmente, este subscritor alerta para o fato de que não procedeu com a análise dos valores de custos, de resultados, de indicadores econômicos, e afins, previstos no projeto de lei, e seus anexos. Analisou-se apenas a estrutura, com base nos requisitos legais.

Em sua maioria, o Projeto de Lei referenciado foi capaz de atender os principais pontos técnicos-legais previstos. Porém houve questões não atendidas na integralidade.

Inicialmente, acerca do item 11, do quadro acima, não foi possível identificar disposição determinando que o Projeto de Lei Orçamentária Anual tenha equilíbrio entre receitas e despesas, conforme previsto na alínea “a”, inciso I, art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, através do Anexo I: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais, e Anexo V: Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos para o Exercício.

Em seguida, quanto ao item 13, não foi possível identificar a definição de normas para controle de custos e para a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, conforme determinado na alínea “e”, inciso I, art. 4º, da Lei de

Responsabilidade Fiscal. Tais normas se fazem importante, pois auxilia a Administração Pública na tomada de decisão e acompanhamento da execução de suas despesas.

Por fim, conforme apontamento no item 24, do quadro acima, não foi preenchido o Anexo de Riscos Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com informações das providências a serem tomadas, caso se concretizem, de acordo com o disciplinado no §3º, art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Neste último é importante destacar que, conforme a Tabela de “Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior”, houve grande divergência entre as metas previstas e realizadas em 2024. Nota-se uma diferença na realização Resultado Primário (sem RPPS), de 51% à menos que o previsto, e (com RPPS) de 171,99% à menos que o previsto; no Resultado Nominal (sem RPPS) de 173,24% à mais que o previsto; e um aumento de 51,88% da Dívida Consolidada Líquida, em relação ao previsto.

Assim é evidente que o Município de Barretos enfrentou Riscos Fiscais que afetaram os resultados das Metas Fiscais. Desta forma, é inegável a necessidade de elaboração do aludido relatório.

Por fim, cabe esclarecer que o projeto de lei como um todo aparenta ter sido escrito em cima de um “modelo”, podendo não atender na integralidade, e com excelência, seus objetivos. Porém, novamente, trata-se de uma discricionariedade do gestor público.

2.3. Da identificação dos recursos orçamentários destinados às Emendas Parlamentares

Em último ponto, cabe a este parecer identificar os recursos orçamentários destinados às Emendas Parlamentares.

Em análise aos Projetos de Lei foi possível identificar a destinação de recursos para esse fim. No Projeto de Lei n. 118, de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual, identificamos as seguintes:

PROGRAMA: 0005 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo: Oferecer Serviços de saúde de qualidade e humanizado.
Justificativa: Ampliar a eficiência no atendimento das unidades de saúde de maneira que nenhuma especialidade tenha fila de espera acima de padrões até 2029. Garantir o tratamento humanizado, implementar recursos tecnológicos como o prontuário eletrônico e ampliar a Estratégica da Saúde da Família
Público Alvo: Ampliar a eficiência no atendimento das unidades de saúde de maneira que nenhuma especialidade tenha

Ação: 2717 Desenvolvimento de Ações de Saúde decorrentes de Emendas Parlamentare				
Tipo: Atividade				
Produto: AÇÕES CONTINUADAS			Jnid. Medida: ACAO CONTINUADA	
Função: 99 Reserva de Contingência			Sub Função: 999 Reserva de Contingência	
Jnid. Executora: 020500 S.M. SAÚDE				
Meta Física Relativa a: "AÇÕES CONTINUADAS" medida em: "ACAO CONTINUADA"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.494.691,02	5.714.500,00	5.914.500,00	6.121.500,00	23.245.191,02

PROGRAMA: 0007 PROMOÇÃO À ARTICULAÇÃO, COOPERAÇÃO E PARCERIAS COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
Objetivo: Estimular as parcerias com práticas sustentáveis.
Justificativa: Adotar, a partir de 2026, modelo de gestão alinhado aos conceitos de ESG (Ambiente, Social e Governança e portugues e aos objetivos de Desenvolvimento sustentável propostos pela agenda 2030 da ONU e promover políticas publicas alinhadasas praticas mais modernas de sustentabilidade. Estimular parcerias por meio de termos de cooperação, colaboração e fomento além das instituições e mecanismo público, sobretudo com as fundações se fins lucrativos
Público Alvo: Adotar, a partir de 2026, modelo de gestão alinhado aos conceitos de ESG (Ambiente, Social e Governança)

Ação: 2716 Desenvolvimento de Ações decorrentes de Emendas Parlamentares, exceto Saúde				
Tipo: Atividade				
Produto: AÇÕES CONTINUADAS			Jnid. Medida: ACAO CONTINUADA	
Função: 99 Reserva de Contingência			Sub Função: 999 Reserva de Contingência	
Jnid. Executora: 021200 S.M. ADMINISTRAÇÃO				
Meta Física Relativa a: "AÇÕES CONTINUADAS" medida em: "ACAO CONTINUADA"				
2026	2027	2028	2029	
1	1	1	1	
Custo Estimado para a Ação				
2026	2027	2028	2029	Total
5.494.691,02	5.714.500,00	5.914.500,00	6.121.500,00	23.245.191,02

E no Projeto de Lei n. 120, de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias, conforme:

PROGRAMA: 0005 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo: Oferecer Serviços de saúde de qualidade e humanizado.
Justificativa: Ampliar a eficiência no atendimento das unidades de saúde de maneira que nenhuma especialidade tenha fila de espera acima de padrões até 2029. Garantir o tratamento humanizado, implementar recursos tecnológicos como o prontuário eletrônico e ampliar a Estratégica da Saúde da Família
Público Alvo: Ampliar a eficiência no atendimento das unidades de saúde de maneira que nenhuma especialidade tenha

Ação: 2717 Desenvolvimento de Ações de Saúde decorrentes de Emendas Parlamentare	
Tipo: Atividade	
Produto: AÇÕES CONTINUADAS	
Função: 99 Reserva de Contingência	
Jnid. Executora: 020500 S.M. SAÚDE	
Meta Física Relativa a: "AÇÕES CONTINUADAS" medida em: "ACAO CONTINUADA"	
2026	
1	
Custo Estimado para a Ação	
2026	
5.494.691,02	

PROGRAMA: 0007 PROMOÇÃO À ARTICULAÇÃO, COOPERAÇÃO E PARCERIAS COM PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	
Objetivo: Estimular as parcerias com práticas sustentáveis.	
Justificativa: Adotar, a partir de 2026, modelo de gestão alinhado aos conceitos de ESG (Ambiente, Social e Governança e português e aos objetivos de Desenvolvimento sustentável propostos pela agenda 2030 da ONU e promover políticas públicas alinhadas às práticas mais modernas de sustentabilidade. Estimular parcerias por meio de termos de cooperação, colaboração e fomento além das instituições e mecanismo público, sobretudo com as fundações sem fins lucrativos	
Público Alvo: Adotar, a partir de 2026, modelo de gestão alinhado aos conceitos de ESG (Ambiente, Social e Governança)	
Ação: 2716 Desenvolvimento de Ações decorrentes de Emendas Parlamentares, exceto Saúde	
Tipo: Atividade	
Produto: AÇÕES CONTINUADAS	Jnid. Medida: ACAO CONTINUADA
Função: 99 Reserva de Contingência	Sub Função: 999 Reserva de Contingência
Jnid. Executora: 02120C S.M. ADMINISTRAÇÃO	
Meta Física Relativa a: "AÇÕES CONTINUADAS" medida em: "ACAO CONTINUADA"	
2026	
	1
Custo Estimado para a Ação	
2026	
	5.494.691,02

Em resumo aos dados identificados, é possível visualizar que para o exercício de 2026 haverá a disponibilização de **5.494.691,02 reais para área da Saúde, e 5.494.691,02 reais para as demais áreas, perfazendo o valor total de 10.989.382,04 reais.**

3. DA CONCLUSÃO

Ante a todo exposto, salvo melhor juízo, concluímos que ambos os Projetos de Lei estão, em sua maior parte, adequados às exigências técnicas-legais, mesmo apresentando indícios de terem sido elaborados seguindo modelos padronizados, o que poderia, em tese, remeter à falta de planejamento.

Porém, para fins deste parecer, direcionou-se a atenção aos principais pontos que indicam falhas técnicas-legais, que podem gerar problemas futuros no planejamento, execução, acompanhamento ou fiscalização do orçamento público. Nesse sentido **opinamos** para que:

- a) **Requeira-se** do Poder Executivo informações quanto:
 - i. justificativa ou adequações quanto ao atendimento, no Projeto de Lei n. 118, de 2025, das diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Diretor e em demais Planos Setoriais;
 - ii. justificativa ou adequações, no Projeto de Lei n. 118, de 2025, quanto ao fato das metas/produtos gerados, das ações da maioria dos programas estarem idênticas com “ações continuadas”, e quantitativo definido em 1, em detrimento à metas tangíveis e efetivas para avaliação da ação a ser executada;

- iii. justificativa ou adequações, no Projeto de Lei n. 118, de 2025, quanto às descrições genéricas de objetivos, justificativas e indicadores dos programas, em especial sobre as duplicações programáticas existentes; e,
 - iv. justificativa ou adequações, no Projeto de Lei n. 120, de 2025, da definição da determinação de que haja o equilíbrio entre receitas e despesas no Projeto de Lei que dispor sobre o Orçamento Anual;
- b) Requeira-se** do Poder Executivo a correção, no âmbito no Projeto de Lei n. 120, de 2025, da:
- i. Inclusão de definições de normas para controle de custos e para a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, conforme determinado na alínea “e”, inciso I, art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e,
 - ii. Apresentação do Anexo de Riscos Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com informações das providências a serem tomadas, caso se concretizem, de acordo com o disciplinado no §3º, art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, devidamente preenchido.

Sendo o que havia para o atendimento, submetemos este parecer à apreciação da Câmara Municipal de Barretos.

Bariri-SP, 21 de maio de 2025

Marcelo Eduardo Lenharo

Consultor Especialista

CRA/SP n. 143.977